

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI
SURXONDARYO VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT
MARKAZI

“INTELLEKTUAL ASRDA MAKTABGACHA VA
BOSHLANG'ICH TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYASI

MATERIALLAR TO'PLAMI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI
VAZIRLIGI**

SURXONDARYO VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT MARKAZI

**"MAKTABGACHA, BOSHLANG‘ICH VA MAXSUS TA‘LIM METODIKALARI"
KAFEDRASI**

**“INTELEKTUAL ASRDA MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TA‘LIM
TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

rivojlanishi, ularning kelajakda mustaqil va faol hayot kechirishlari uchun zarur sharoit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Xolmatova, M. (2020). *Nogiron bolali oilalarning ijtimoiy muammolari va ularni hal qilish yo'llari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- 2.Karimova, Z. (2019). *Ijtimoiy ish nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: Fan va texnologiya.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Qonuni. (2020). *Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida*. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
- 4.United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. New York: UN.
- 5.Abdurahmonov, A. (2021). *O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish yo'nalishlari*. Toshkent: Iqtisodiyot.

GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING DIDAKTIK TA'MINOTI

Eshnazarov Murod Karimovich

Termiz davlat universiteti Pedagogika nazariyasi

.Pedagogik ta'limotlar tarixi yo'nalishi doktoranti

Annotatsiya. *Maqolada bo'lajak o'qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash zaruriyati, pedagogik-psixologik xususiyatlari hamda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlardagi didaktik imkoniyatlari atroflich yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *o'qituvchi, germeneytika, yondashuv, refleksiya, ma'ruza, seminar, didaktik ta'minot, kompetensiya, kasb, kasbiy faoliyat, motiv. maqsad.*

Abstract. The article comprehensively covers the necessity of preparing future teachers for professional activity based on a hermeneutic approach, pedagogical and psychological features, and didactic possibilities in lessons and extracurricular activities.

Keywords: teacher, hermeneutics, approach, reflection, lecture, seminar, didactic support, competence, profession, professional activity, motive. goal.

Аннотация. В статье подробно освещены необходимость подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе гermeneyтического подхода, педагогико-психологические особенности и дидактические возможности на уроках и внеклассных занятиях.

Ключевые слова: учитель, герменевтика, подход, рефлексия, лекция, семинар, дидактическое обеспечение, компетенция, профессия, профессиональная дея

Kirish.

Mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarining asosiy maqsadi – har taraflama yetuk, malakali, fanlarga oid ilmiy va nazariy bilim hamda umumiy va maxsus kompetensiyalarga ega, ijtimoiy-siyosiy jarayonda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni chuqur anglagan holda tahlil qila oladigan, tushunish va sharhlash ko'nikmalariga ega, erkin va mustaqil fikrlash hamda mantiqiy tafakkurga ega bo'lgan mutaxassis kadrlarni tayyorlashdan iborat. Zero prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellectual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” [1,146-b].

O'zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi tog'risida”gi Qonunida o'qituvchilarga “o'quv-mashg'ulotlarini o'quv dasturlari va davlat ta'lim standardlariga muvofiq sifatli o'tkazish, dars mashg'ulotlari davomida ta'lim oluvchilarning bilim darajasini oshirish uchun zarur choralar ko'rish ko'nikmasiga ega, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyalashning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan samarali foydalana olish hamda ta'lim oluvchilarning psixologik va o'ziga xos xususiyatlarini, jismoniy va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi” [2,5-b]. kabi muhim majburiyatlar belgilangan. Bu esa bo'lajak mutaxassislarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlarini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. Buning uchun OTMlari o'quv-tarbiya jarayonida auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning uyg'unligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Muhokama va natijalar.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlari samaradorligini oshirish tizimi asosiy komponentlariga davra suhbatlari, seminar-treninglar, tadbirlar, konferensiya, ekskursiya, mustaqil ta'lim, pedagogik amaliyot, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlarini tayyorlash jarayonlari hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarini kiritish mumkin.

“Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlari samaradorligini oshirish tizimi. Bunda ma'lum bir jarayon mazmunan ikkinchi, uchinchi va

boshqa barcha jarayonlarga ham ta'minlovchi, ham to'ldiruvchi, ham mustahkamlovchi jarayon sifatida quyidagi xizmat qilishi zarurati belgilangan:

- talabalarga o'zini-o'zi kasbiy rivojlantirishi uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratishga xizmat qiluvchi ushbu tizim komponentlarini turli darajalarga kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan tahliliy mulohazalarni ifodalovchi reflektiv ko'nikmalar;
- vaziyatlarga ko'ra pedagogik jarayon subyektlari sifatida o'quvchilar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish ko'nikmasi;
- qulay ta'limiy muhitda vujudga kelayotgan vaziyatlarning pedagogik jarayon samaradorligiga salbiy ta'sirining oldini olish ko'nikmasi;
- muloqotga kirishish va axborot almashinish ko'nikmasi;
- o'zini o'zi boshqarish va shaxsiy rivojlantirish ko'nikmasi;
- axborotlar to'plash, tahlil qilish va obyektiv baholash, ularni qayta ishlash va oqilona foydalanish ko'nikmasi va hokazo" [4,12-b].

Belgilangan pedagogik maqsad va vazifalardan kelib chiqib, bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasining didaktik ta'minotini ishlab chiqish lozim. Bu esa kutilgan natijaga erishishni ta'minlaydi.

Didaktik ta'minot – psixologiya, pedagogika, valeologiya, informatika va boshqa fanlar talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan xilma-xil o'quv axborotlarining didaktik maqsad va vazifalariga ko'ra o'zaro aloqador majmui.

Didaktik ta'minot deganda, shaxsning axboriy madaniyatini shakllantirish uchun didaktika, psixologiya, ergonomika, pedagogika, informatika va boshqa fan sohaslarining muvafaqqiyatlariga asoslangan holda tashkil etilgan o'quv axborotlari majmuasi tushuniladi.

Didaktik ta'minot quyidagi ko'rsatkichlar bilan baholanadi:

- 1) nazariy ma'lumotlar;
- 2) nazorat topshiriqlari, test savollari bankining mavjudligi;

3) o'quv fani bo'yicha didaktik materiallarning mavjudligi: audio-video materiallar, kompyuter dasturlari, jadval, slaydlar, tarqatma materiallar.

3) mustaqil ta'lim topshiriqlari.

Didaktik ta'minot interfaollik, dialoglik, muammolilik, amaliy yo'naltirilganlik tamoyillari asosida ishlab chiqilib, axborotlarning originalligi va tartibga solinganligi, o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun axborotlarning to'liqligi va yetarli hajmda bo'lishi, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi o'zaro harakati mazmuni va usullarining variativligi kabi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Talaba shaxsini shakllantirish va rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qiluvchi didaktik ta'minot axborotlarni o'zlashtirish jarayonini tashkil etish, nazorat qilish va korreksiyalash funksiyalarini ham bajaradi. Tadqiqotimiz davomida shu narsaga amin bo'ldikki, bo'lajak o'qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun yetarlicha axboriy-didaktik ta'minot yaratilmagan. Talabalarning asosiy faoliyati o'quv faoliyati hisoblanadi. Shu sababli, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik shakllarini va ko'zlangan natijaga erishish uchun yosh va individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda sanogen tafakkurni rivojlantirish bo'yicha maxsus kurs va amaliy-trening mashg'ulotlar dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Pedagogika o'quv predmeti sifatida qanday qilib bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning yo'lyo'riqlarini hozirgi zamon didaktikasi talablari asosida ko'rsatib berishi zarur. Bunday o'qitish talabalarda pedagogik faoliyatga innovatsion yondashuvni tarbiyalaydi. Ular oliy ta'lim muassasasidayoq pedagogik san'at sirlarini o'rganib, hozirgi zamon talabidagi o'qituvchiga xos sifatlarni egallay boshlaydilar. Ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlar oliy ta'lim muassasasidagi o'quv ishlarining o'ziga xos shakli sifatida katta ta'limiy imkoniyatlarga ega. Shunisi xarakterliki, innovatsion yondashuv asosida tashkil etilgan ma'ruzalarda talabada o'z-o'zini anglash jarayoni yaxshi kechadi[8,76-b]. Chunki ma'ruzada aniq maqsad qo'yiladi, ma'ruza matni, tarqatma materiallar talabalar qo'lga ma'ruza boshlanishidan oldin beriladi. Ma'ruza jarayonida talaba faol fikrlaydi.

Ma'ruzada qo'yilgan muammo aniq reja asosida bayon qilinadi va bosqichma-bosqich talabalarning belgilangan tushunchalarni o'zlashtirish jarayoni nazorat qilib boriladi. Shuningdek, ma'ruza jarayonida muammoli vaziyatlar vujudga kelishi va ularni talabalarda qiziqishni oshiradi va mustaqil o'qish, o'rganish muhitini vujudga keltiradi.

Ma'ruzada maqsadning aniq qo'yilishi, ma'ruza mazmunining o'quv elementlariga bo'lib rejalashtirilishi, notiqning shaxsiy sifatlari, ma'ruzaning mazmundorligi, bayon qilish shakli,

ma'ruzada muammoli vaziyatlarning vujudga kelishi va uning qiziqarli hal qilinishi kabilar talabaning, birinchidan, fanga qiziqishini orttirs, ikkinchidan, uning o'qituvchilik kasbiga ijobiy munosabatning shakllanishida katta o'rin tutadi. Yaxshi notiq ma'ruza matnini mohirona bayon qilishi bilan fanga qiziqishni orttiradi va ma'ruza jarayonida talabalar faolligini oshiradi, ularda mustaqil o'qish, o'rganishga ishtiyoqni rag'batlantiradi.

Ma'ruza matni talabalarga ma'ruzadan oldin tarqatilishi, ma'ruza jarayonida u mexanik ravishda yozib olishi emas, balki faol fikrlashi, bahsli masalalarni hal qilishida muhim. Ma'ruzani tashkil qilishda talabalarga faqat bilim berish bilangina cheklanmasdan, balki ularni mustaqil bilim olishga, ta'lim jarayonini innovatsion yondashuv asosida tashkil etishga, olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishlariga ham erishmoq lozim. [9,288-b]. Shunday ma'ruzalargina talabani innovatsion yondashuvga o'rgatadi. Germenevtik yondashuvni tushungan mutaxassis o'z ishini shunday yondashuv asosida tashkil eta oladi [3,78-b].

Hozirgi fan-texnika taraqqiyoti bizdan zamon talabiga javob beradigan, o'z bilimlarini muttasil oshirib boradigan, fandagi yangiliklarni tushuna oladigan, uni o'quvchilarga yetkaza biladigan, o'quvchilarni shu fan yuzasidan yetarlicha bilim bilan qurollantiradigan, ta'limga innovatsion yondasha oladigan o'qituvchini yetkazishni talab etadi. Ana shunday o'qituvchini tarbiyalash yo'llarini tadqiq qilishga kirishdik. Pedagogika fanlaridan o'tiladigan har bir ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarning pedagogik texnologiyaga tayanilishiga e'tibor berildi.

Pedagogik texnologiyada maqsadni belgilash, uni oydinlashtirish, ma'ruzadagi asosiy tushunchalarni aniqlash, bilish vazifalarini qo'yish va echishni talabalarning faol ishtirokida ayrim muammolarda ularni munozaraga jalb qilib, innovatsion yondashuv asosida hal qilishni talab etadi. Bu esa, talabalarda aniq ko'nikma va malakalarning shakllanishiga, mustaqil ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida ishlay bilish ko'nikmasining shakllanishiga yordam beradi.

Ma'ruzada asosiy tayanch tushunchalarni ajratish, fanni amaliyot bilan bog'lash, bahsli masalalarni echish, qarashlar o'rtasidagi kurashlarni ko'rsatish, fanning rivojlanishini tasavvur qilish, pedagogik hodisalarning qaramaqarshiligiga talabalar diqqatini jalb qilish kabi masalalarga e'tibor berildi.

Ma'ruzaning sifati, uning mazmunining boyligi va asosiligi ilmiyg'oyaviy saviyasi bilan o'lchanadi. Yaxshi ma'ruza talabalarni o'ylashga, fikrlashga majbur qiladi, ularni mustaqil ishlashga qiziqtiradi. Ma'ruzaning aniqligi va mantiqiyliigi, ayniqsa, ko'proq tarbiya-viy ta'sir etadi. O'qituvchi ma'ruza rejasini to'g'ri tuzsa, undagi asosiy maqsadni aniqlab olsa, materialni izchil joylashtirsa, ma'noli, aniq va ta'sirchan misollar keltirsa, asosli nazariy xulosalar chiqarsa,

ularni amaliy faoliyatda qo'llanilishini ko'rsatsa, unda ma'ruza ancha yaxshi bo'ladi. Tajribali pedagoglar material tanlashga alohida e'tibor beradilar. Shuning bilan birga faqat fanda bor bilimlarnigina emas, balki shu sohada hozirgi davrda olimlar olib borayotgan ishlarga ham talabalar diqqatini jalb qilib, ular bilan tanishtiradilar. Ulardan ko'plari talabalar diqqatini noto'g'ri ilmiy-tekshirish metodlarini tanqid qilishga qaratadilar. Fandagi ular chiqargan xulosalarning noto'g'riligini isbotlaydilar va talabalarni shu yo'l bilan olimlar ilmiy ishlar olamiga olib kiradilar. Shunday holatda biz ma'ruzalarni talabalar juda qiziqish bilan qaraydigan manbaga aylantirishimiz mumkin. Bu faqat muntazam bilim olishni ta'minlabgina qolmay, balki ularni mustaqil pedagogik fikr yuritishga ham o'rgatadi. Har bir ma'ruza talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantirishi, ularga o'qituvchi bilan o'ylash va ijod qilishga xohish uyg'otishi lozim. Bunga faqat ma'ruzaning hozirgi zamon fani va amaliyoti yutuqlari asosida tuzilganligini, o'qituvchi o'qitilayotgan fanning ilmiy rivojlanishiga bevosita qatnashishi bilangina erishish mumkin. Ma'ruza yuqori darajada nazariy bo'lishi uchun uning aniq, ravon va ishonarli bayon qilinishiga ham e'tibor berish zarur.

Oliy o'quv yurtlarida har qanday ma'ruzaning maqsadi talabalarni muntazam ravishda bilimlar bilan qurollantirish bo'libgina qolmay, balki ularni umumiy-pedagogik, g'oyaviy, axloqiy, kasbiy mahoratlarini tarbiyalash hamdir. Agar ma'ruza tarbiyaviy vazifani bajarishda nazariy masalalarni amaliyot bilan bog'lasa, maktablar oldida turgan, O'zbekistonning o'sib kelayotgan farzandlarini tarbiyalash vazifalari bilan bog'lasa, shundagina bu vazifani muvaffaqiyatli bajaradi. Ma'ruza talabalarda ilg'or o'qituvchi ma'naviy qiyofasini, shu orqali o'ziga ishonchni shakllantiradi. Milliy mafkuramizning buyuk g'oyalarini amalga oshirish kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Ma'ruzaning muhim qadr-qimmati undagi fikrlarning boyligi, qisqa, lo'nda shaklda ko'p ma'lumotlarni bera olishi bilan o'lchanadi. Fikrlarni maydalab, uni turli shakllarda takror-takror ifodalash tushunmaslikka olib keladi. Ma'ruza o'quv qo'llanmasi kabi tegishli qismlarga bo'linishi kerak. O'qituvchi ma'ruzadagi bosh masalalarni ajratib olishi, faktlarni guruhlashi lozim. Har bir qism uchun alohida xulosalar chiqarish va talabalar o'zlashtirishini tekshirish va mavzu oxirida umumiy xulosalar chiqarish yaxshi natija beradi.

Ma'ruza davomida motiv hosil qilishga birinchi darajali e'tibor qaratish talabalarga savollar va topshiriqlar berib ularning diqqatini ma'ruzaga to'liq jalb qilgan holda, ma'ruza mavzusi ustida fikr yurgizishga va muammolarni mustaqil yechishga o'rgatib ma'ruza o'qilsa, talabalar unga qiziqadilar va ongli o'zlashtiradilar [10,46-b]. Shuning uchun ham biz birinchi kursdan boshlab talabalarni mustaqil, faol fikrlashga o'rgatish uchun ma'ruzalarni yangi pedagogik texnologiyalarga asoslanib o'tilishiga alohida e'tibor berdik. Ma'ruza davomida talabalarga savollar ham berib, ularni o'ylashga, savollarga javob topishga undadik. Bu

savollarning ba'zilariga ma'lum bir to'xtalishdan keyin o'qituvchining o'zi javob bersa, ba'zilar talabalarga topshirilib bularga javob topish va javoblar alohida mashg'ulotlarda aytilishi lozimligi tushuntirildi. Biz tajriba uchun talabalarni germeneytik yondashuv asosida ishlashga o'rgatish maqsadida birinchi kurslarda seminar-munozara o'tkazdik. Bunday munozaralarga tayyorgarlik ko'rish masalasi albatta ma'ruzalarda aytilar edi va talabalarda bu munozaraga qiziqish uyg'otiladi. Masalan, shunday seminar-munozaralardan biri "Umumiy pedagogika" kursidan "O'qituvchining kasbiy faoliyati" mavzusida o'tkazildi. Biz seminar - munozara texnologiyasini ishlab chiqdik. Bu seminar jarayoni (DJ- didaktik jarayon) ni tashkil etishda motiv hosil qilish (M), talabalar o'quv - biluv faoliyatini tashkil etish (O'F), uni boshqarish (B) va natijani tekshirishdan (NT) iborat tizimni ishlab chiqdik.

Ya'ni, DJ h M x O'F x B x NT tarzida bo'ldi.

Seminar - munozaraga tayyorgarlik ko'rish uchun talabalarga quyidagi topshiriqlar berib, motiv hosil qilindi.

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bo'lib, o'qituvchining kasbiy faoliyatiga doir ish turlarini aniqlang.
2. O'qituvchining ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyasini o'rganing.
3. Bir soatlik dars loyihasini o'rganib, undagi kamchiliklarni aniqlang.
4. Darsda amalga oshirilishi belgilangan vazifalar dars maqsadiga qanchalik muvofiqligini aniqlang.
5. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyati nazoratini tashkil etish turini aniqlang.

Xulosa. Talabalar tayyorgarlik ko'rishlari va fikrlarini erkin ifodalashlari pedagogik tajribalarni o'rganishni talab etadi va bu ularda motiv hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham biz munozaraga tayyorgarlik ko'rish uchun talabalarning pedagogik jarayonni bevosita kuzatishlari va belgilangan vazifalarni o'qituvchilar tajribalarini o'rganish va uni tahlil qilish jarayonida amalga oshirilishini tushuntirdik. Talabalarning o'quv-biluv faoliyatlarini bunday tashkil qilish, ularning motivlarini yanada rivojlantiradi. Motiv bosqichmabosqich rivojlanib boradi. Bu esa, pedagogik texnologiyaning eng muhim talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.-T.:O'zbekiston, 2017.-146 bet.

2. O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonuni T.:2024 yil.5-bet
3. Allayarova S. Germenevtika. O'quv qo'llanma. T.; Universitet, 2017 y 78-b
4. Бласс, Ф. Герменевтика и критика -М.: Книга по Требованию, 2011.
5. Богин Г.И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику. –М.: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001.
6. Брудный А. А. Психологическая герменевтика. -М.: Лабиринт, 2005
7. Rustamov L.X. Uzluksiz pedagogik amaliyotni tashkil etish texnologiyasi: Metodik qo'llanma. TDPU. Toshkent – 2013. 12- b.
8. Xaydarova O.Q. Bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlash. p.f.n. diss... Qarshi - 2004. B. 76-97.

Geometriya fanini o'qitishda o'quvchilarda tafakkur va tasavvurni rivojlantirish.....1405

Berdieva Hanifa,

Steam ta'limi sanoat 4.0 uchun innovatsion texnologiya sifatida.....1414

Mamatkulova Nilufar Boyzok kizi

Issues of forming academic integrity in the educational process.....1421

Boshmanova Madina To'ychiyevna

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya fanida kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....1426

Xusainbekova Gulchira Mavlanbekovna

Maktabgacha va maktab ta'limida raqamli texnologiyalar va zamonaviy metodikalardan foydalanish: muammolar va yechimlar.....1435

Matkarimova Nafisa Muhammadovna

Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida qadriyatlarning o'rni1439.

Qobulova Nasiba Rustamovna

Maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual anglash malakalarini rivojlantirish muammosining dolzarbligi.....1443

Xo'jamberdiyeva Muazzam Raxmatilo qizi.

Inklyuziv ta'limda bolalar uchun qo'llaniladigan metod va usullar samaradorligi.....1448

Rasulova Maftuna Nasimboy qizi

O'qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishni tashkil etishda ko'p funksiyali yondashuvlar (CPD dasturlar).....1453

Akramova Sabrina Samiyevna

Bir bosqich - cheksiz isbot. Matematik induksiyaning ilmiy va amaliy kuchi.....1458

Ergashova Obod

Nogiron bolalari bo'lgan oilalar bilan ijtimoiy ish.....1470

Eshnazarov Murod Karimovich

GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITU. VCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING DIDAKTIK TA'MINOTI.....1474